

GRADO EN Ingeniería Matemática con ciencia de datos

PROYECTO OPEN DATA II

Comparación de cráteres entre Marte y la Luna

Alejandro de la Azuela Beffort

CURSO 2025-2026

Comparación de cráteres entre Marte y la Luna

Alejandro de la Azuela Beffort

TÍTULO: Comparación de cráteres entre Marte y la Luna

AUTOR: Alejandro de la Azuela Beffort

TITULACIÓN: GRADO EN Ingeniería Matemática con ciencia de datos

FECHA: mayo de 2026

RESUMEN

Este proyecto busca analizar los cráteres de las superficies de Marte y la Luna. Con el objetivo de clasificarlos mediante algoritmos de machine learning (K-Means y Fuzzy C-Means) y realizar una comparativa entre Marte y la Luna. También se hace uso de modelos de regresión para predecir la incertidumbre en la medición del diámetro, buscando saber de qué dependía este error.

El trabajo se ha realizado utilizando las bases de datos del catálogo del Dr. Robbins, lo que permite una comparativa ya que contienen las mismas variables (menos alguna que se especifica) de los distintos cuerpos.

Los principales resultados dicen que el clustering difuso da una visión más realista de los grupos de cráteres, ya que es menos rígido (ni negro ni blanco).

AGRADECIMIENTOS

Gabriel Marín Díaz, que aportó la idea y ayudó con el desarrollo.

"Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y no estoy tan seguro de la primera".

- **Albert Einstein**

TABLA RESUMEN

	DATOS
Nombre y apellidos:	Alejandro de la Azuela Beffort
Título del proyecto:	Comparación de cráteres entre Marte y la Luna
El proyecto se ha realizado en colaboración de una empresa o a petición de una empresa:	NO
El proyecto ha implementado un producto: (esta entrada se puede marcar junto a la siguiente)	NO
El proyecto ha consistido en el desarrollo de una investigación o innovación: (esta entrada se puede marcar junto a la anterior)	SI
Objetivo general del proyecto:	Comparar los cráteres entre Marte y la Luna

Índice

RESUMEN	3
TABLA RESUMEN	6
Capítulo 1. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE	8
1.1 Introducción.....	8
1.2 Estado del arte	8
1.3 Contexto y justificación.....	8
1.4 Planteamiento del problema	8
Capítulo 2. OBJETIVOS.....	10
2.1 Objetivos generales	10
2.2 Objetivos específicos	10
2.3 Beneficios del proyecto	10
Capítulo 3. DESARROLLO DEL PROYECTO.....	11
3.1 Planificación del proyecto.....	11
3.2 Descripción de la solución, metodologías y herramientas empleadas.....	11
3.3 Recursos requeridos	12
3.4 Presupuesto	13
<i>Tabla 2: Presupuesto</i>	13
3.5 Viabilidad	13
3.6 Resultados del proyecto	13
Capítulo 4. DISCUSIÓN.....	19
Capítulo 5. CONCLUSIONES	20
5.1 Conclusiones del trabajo.....	20
5.2 Conclusiones personales.....	20
Capítulo 6. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO	21
Capítulo 7. REFERENCIAS.....	22

Capítulo 1. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE

1.1 Introducción

El proyecto se enmarca en el campo de la geología planetaria y la ciencia de datos, enfocándose en el estudio comparativo de cráteres de impacto en Marte y la Luna. Utilizando los catálogos de Robbins, el trabajo busca identificar las diferencias entre ambos cuerpos. Para comprender el análisis y modelado estudiados, es necesario considerar los siguientes aspectos:

- **Naturaleza de los Datasets:** Se analizan datos masivos (más de 380.000 registros para Marte y la base de datos de Astropedia para la Luna) que incluyen variables como el diámetro, la incertidumbre de medición y el estado de degradación.
- **Limpieza y Preprocesamiento:** Dada la escala de los datos, se realiza un filtrado de valores nulos o erróneos en las métricas de profundidad y diámetro, fundamentales para asegurar la robustez estadística.
- **Modelados de aprendizaje automático:** Se evalúan diversas alternativas algorítmicas para predecir la incertidumbre en la medición de diámetros lunares y realizar agrupaciones.

1.2 Estado del arte

Todos los datos y la clasificación fueron recogidos de imágenes de Marte y de la Luna y medidos a mano, lo que lleva a pensar si se podría hacer mediante Machine Learning (ML).

Otros autores en trabajos similares han utilizado redes neuronales para detectar automáticamente los cráteres, pero suele limitarse a la identificación y no a la incertidumbre de las mediciones.

Los resultados han permitido agrupar los cráteres según sus características físicas. Este trabajo utiliza modelos de regresión como XGBoost y Random Forest para predecir la incertidumbre en la medición del diámetro, con el objetivo de determinar las causas de incertidumbre de medición.

1.3 Contexto y justificación

Actualmente existe un gran volumen de datos astronómicos, lo que genera la necesidad del uso de herramientas capaces de automatizar su análisis. Estas herramientas son necesarias para generar valor en los datos de una forma que permita el análisis en masa de forma escalable.

La principal aportación del proyecto consiste en un validar la precisión de las mediciones de los cráteres, así como en el análisis comparativo. Se justifica la investigación mediante la evaluación de los modelos de regresión, demostrando su viabilidad y capacidad de trabajo con grandes cantidades de datos.

1.4 Planteamiento del problema

En el trabajo se proyecta la necesidad del análisis de datos astronómicos. Tras el análisis, se detecta la necesidad de automatizar la agrupación de cráteres por características similares. Al no existir una clasificación supervisada, se pierde la oportunidad de validar que estos grupos se corroboren con categorías hechas a mano, lo que presenta algoritmos como Fuzzy C-Means para agrupar los cráteres como una solución.

Específicamente, no se conoce la distribución de cráteres sobre las superficies de los cuerpos, lo que impide descubrir patrones que se identifican mediante clustering. Como complemento, se investiga la incertidumbre de medición.

Capítulo 2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos generales

El objetivo es desarrollar un sistema de análisis para la clasificación de cráteres en Marte y en la Luna, con el objetivo comparar los cráteres vistos en la superficie mediante los modelos de machine learning.

2.2 Objetivos específicos

1. Limpieza y análisis previo de los dataframes.
2. Análisis de la incertidumbre de medición, entender las causas.
3. Agrupamiento en tipos de cráteres con K-Means y Fuzzy C-means.
4. Análisis comparativo Marte / Luna.

2.3 Beneficios del proyecto

Los beneficios de este proyecto aplican tanto al ámbito físico como al de ciencia de datos.

- Descubrimiento de patrones: El clustering identifica grupos mediante la agrupación de cráteres por características similares. Esto beneficia la comprensión de la diferencia de la erosión en la Luna frente a Marte.
- Eliminación de la subjetividad: Los modelos pueden ser utilizados en cualquier otro cuerpo del que se dispongan datos.
- Identificación de los errores de medición a través de modelos de regresión.
- El proyecto demuestra la capacidad de integrar machine learning a tareas manuales, permitiendo agilizar la exploración de la morfología de planetas.

Capítulo 3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 Planificación del proyecto

Investigación del catálogo Robbins y entender cómo se crearon. Revisión de trabajos similares para ver si esto se había hecho antes.

Limpieza de datos, en el que se cambió algún formato de columna, selección de variables y eliminación de nulos o valores incorrectos.

Análisis exploratorio de los datasets.

Entrenamiento de los modelos de regresión para ver la causa de la incertidumbre de medición en los cráteres. Apliqué modelos como regresión lineal o Random Forest para ver cuál era el mejor, esto fue lo que más esfuerzo requirió.

El clustering es el objetivo principal del proyecto, buscando encontrar patrones de tipos de cráteres en la superficie de marte.

Análisis comparativo y conclusiones, comprobando las diferencias en las que los algoritmos de clustering entre Marte y la Luna.

3.2 Descripción de la solución, metodologías y herramientas empleadas

Para este proyecto se ha utilizado Python, concretamente Google Colab, para realizar los análisis, gráficos... he utilizado diversas librerías.

Transformaciones iniciales

Primero implementé las bases de datos en el Notebook, después comprobé que existían valores sin ningún sentido (latitud y longitud errónea), los valores nulos fueron rellenados con la media, y cree otra columna en la que se indica si son nulos o no. El dataframe de Marte contaba con 385049, y el de la Luna con 1296796 datos de cráteres distintos después de la limpieza.

Inicio el análisis exploratorio por la variable LAY_MORPH1, la cual indica el tipo de eyección que rodea el cráter (tipo de material eyectado). Esto permite relacionar las eyecciones con el tipo de suelo, indicando si se trata de un suelo seco, con agua o hielo. Por lo que creo una nueva variable sobre esta relación.

Motivo de incertidumbre de diámetro

Para descubrir de qué variables depende la incertidumbre de diámetro (DIAM_CIRC_SD_IMG), utilizo varios modelos de regresión (Regresión lineal, Support Vector Machine Linear, Regression Tree, k-Nearest Neighbours, Random Forest), para luego compararlos entre ellos y ver la importancia que le da cada modelo a las variables (explicación post-hoc).

La selección de variables para las predicciones es:

Variable	Descripción / Traducción
DIAM_CIRC_IMG	Diámetro del cráter

DIAM_ELLI_MAJOR_IMG	Diámetro del eje mayor de la elipse
DIAM_ELLI_MINOR_IMG	Diámetro del eje menor de la elipse
ARC_IMG	Cantidad de borde de cráter visible
PTS_RIM_IMG	Número de puntos de datos manuales utilizados para definir el borde del cráter
LAT_CIRC_IMG	Latitud
LON_CIRC_IMG	Longitud

Tabla 1: Descripción de variables.

Selecciono un fragmento del dataframe de la Luna de 150000 cráteres, de los cuales divido 120000 para entrenamiento y 30000 para el test, aplicando normalización en los modelos que lo requieren y ajustándolos para recibir mejores resultados.

En cuanto a las métricas de valoración de los modelos utilizo:

- MSE = Mean Squared Error
- MAE = Mean Absolute Error
- R^2 = Coeficiente de Determinación

Para la interpretación de los modelos se realizan gráficos y se utilizan las importancias que les da el modelo a cada variable. Con el objetivo de demostrar la utilidad de estas herramientas en el análisis de datos.

Clustering

Para el Clustering 1 utilicé las siguientes variables de dataframe de Marte: 'LAT_CIRC_IMG', 'DEG_RIM', 'DEG_FLR', 'DIAM_CIRC_IMG', 'Suelo_Hielo_Complejo', 'Suelo_Hielo_Simple', 'Suelo_Seco' normalizadas con el objetivo de agruparlos según el tipo de suelo y su relación con la erosión de los cráteres. Utilizando el método del codo y el índice silhouette, el número óptimo de clusters es 2, obteniendo los siguientes centroides:

Para el Clúster 2 de marte utilizo variables 'DIAM_CIRC_IMG', 'DIAM_ELLI_MAJOR_IMG', 'DEG_RIM', 'ARC_IMG', en el caso de la luna sustituyo 'DEG_RIM' por la excentricidad, ya que no existe DEG_RIM en el catálogo de la Luna (seguramente debido a que en la luna no hay tanta erosión porque no tiene atmósfera). Las variables fueron normalizadas para realizar la comparación de los cráteres de marte con los de la Luna. Eligiendo por el método del codo y silhouette 4 clusters tanto en Marte como en la Luna.

3.3 Recursos requeridos

- **Lenguaje de programación:** Python (versión 3.x).
- **Entornos de desarrollo:** Google Colab y Jupyter Notebook.
- **Bibliotecas de procesamiento de datos:** Pandas y NumPy.
- **Bibliotecas de Machine Learning:** Scikit-learn (para Clustering y modelos base) y otros modelos (para regresión avanzada).

- **Bibliotecas de visualización:** Matplotlib y Seaborn.
- **Ordenador personal:** Cuanto mayor RAM más velocidad en ejecutarlo.
- **Catálogo Luna:**

https://astrogeology.usgs.gov/search/map/moon_crater_database_v1_robbins

- **Catálogo Marte:**

<https://craters.sjrdesign.net/>

3.4 Presupuesto

Tipo de coste	Valor	Comentarios
Horas de trabajo en el proyecto	600€	Tiempo de clases
Equipo técnico utilizado	300€	Portátil
Software utilizado	0€	Todo el software y los datos son de acceso gratuito
Estudios e informes	0€	
Materiales empleados	0€	

Tabla 2: Presupuesto

3.5 Viabilidad

Todo es reproducible ya que se hizo con Random State 42, el proyecto no supone ningún gasto salvo el equipo mínimo para poder hacer cualquier proyecto de este estilo. Un portátil y tiempo.

3.6 Resultados del proyecto

Resultados de las predicciones:

Modelo	R ² Train	R ² Test	MSE
Regresión Lineal	0.9248	0.8537	0.0022
SVM	0.8119	0.0028	0.0529

Modelo	MSE	MAE	R ²
Árbol de Regresión	0.0001	0.0300	0.8012
KNN	0.0031	0.0226	0.7914
Random Forest	0.0002	0.0101	0.8365

Tabla 3: Resultados de los modelos

En cuanto a la incertidumbre del diámetro, el modelo con mejor R² es regresión lineal, como se puede ver en el siguiente gráfico se distribuye de forma muy lineal:

Coefficientes del modelo:

DIAM_CIRC_IMG	0.0851
DIAM_ELLI_MAJOR_IMG	0.0778
DIAM_ELLI_MINOR_IMG	-0.1560
ARC_IMG	0.0648

Tabla 4: Regresión lineal

Imagen 1: Regresión lineal

Los modelos con MSE más bajos son Random Forest y árbol de regresión, con los siguientes resultados:

ARBOL DE REGRESIÓN

imagen 2 y 3: *Árbol de regresión interpretación*

RANDOM FOREST REGRESSOR

Imagen 4 y 5: *Random Forest interpretación*

Durante el análisis exploratorio encontré la relación entre el tipo de eyecta y el tipo de suelo, a partir de los cuales se pueden hacer mapas en los que se ve la distribución de los cráteres según su tipo de suelo en marte:

Imagen 6: *Mapa con cluster 2*

En cuanto al **clustering de Marte**, en el Cluster 1, con los centroides se pueden identificar 2 grupos:

LAT_CIRC_IMG	DEG_RIM	DEG_FLR	DIAM_CIRC_IMG	Suelo_Hielo_Complejo	Suelo_Hielo_Simple	Suelo_Seco
-6.048704	2.117819	2.095785	2.147441	0.009040	0.037159	0.05793
-18.310030	1.363935	1.063988	17.923777	0.002328	0.021271	0.21338

Tabla 5: *Cluster 1 K-Means Marte*

- **Clúster 0 Pequeños y erosionados:** Tienen el borde muy degradado y no tienen datos sobre el tipo de suelo.
- **Clúster 1 Grandes y conservados:** Son cráteres con muy poca degradación, destaca el suelo rocoso. Son grandes impactos en suelo duro, por lo que taran más en borrarse.

Resultado Fuzzy:

LAT_CIRC_IMG	DEG_RIM	DEG_FLR	DIAM_CIRC_IMG	Suelo_Hielo_Complejo	Suelo_Hielo_Simple	Suelo_Seco
-28.977350	2.027365	1.995939	2.864566	0.005172	0.021851	0.044770
19.409886	2.043506	2.008711	3.061388	0.006636	0.028256	0.055951

Tabla 6: Cluster 1 Fuzzy C-Means Marte

Fuzzy C-Means identifica los cráteres en los del norte y los del sur, con ligeras diferencias, lo que funciona como una comparación norte-sur de los cráteres.

Esto sirve como “limpieza automática”, ya que el clúster 1 es mucho más interesante de estudiar, ya que son cráteres frescos de mayor tamaño, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Imagen 7

En el Clúster 2, en el cual se obtuvieron los siguientes centroides:

	DIAM_CIRC_IMG	DIAM_ELLI_MAJOR_IMG	DEG_RIM	ARC_IMG
0	2.050972	2.159766	1.966411	0.998049
1	6.775105	6.996777	3.375783	0.983834
2	4.775707	5.065153	1.822111	0.789371
3	49.979310	53.116960	1.484175	0.860192

Tabla 7: Cluster 2 K-Means Marte

Se pueden identificar las siguientes agrupaciones:

- **Clúster 0 Cráter común:** Es un cráter pequeño, de impacto simple, joven y muy bien preservado.
- **Clúster 1 Cráter antiguo:** Cráteres de tamaño medio, con borde visible (98%), pero muy erosionado.
- **Clúster 2 Cráter elíptico:** Tienen mayor diámetro elíptico, como se puede ver coincide con el menor borde visible, seguramente debido a la forma de impacto.
- **Clúster 3 Cráter Gigante:** Se trata de cráteres con gran diámetro poco degradados.

Resultado Fuzzy:

	DIAM_CIRC_IMG	DIAM_ELLI_MAJOR_IMG	DEG_RIM	ARC_IMG
0	1.710107	1.807696	1.995565	0.998871
1	24.418885	25.482907	1.231837	0.876685
2	6.615790	6.865849	3.366413	0.986939
3	3.198046	3.427537	1.960788	0.804135

Tabla 8 Cluster 2 Fuzzy Marte

En el **clustering de la Luna**, se obtienen los siguientes resultados:

	DIAM_CIRC_IMG	DIAM_ELLI_MAJOR_IMG	DIAM_ELLI_ECCEN_IMG	ARC_IMG
0	2.369749	2.691652	0.604710	0.790435
1	1.639190	1.720157	0.415132	0.995415
2	762.924708	797.559917	0.398690	0.392681
3	3.425229	3.566674	0.371329	0.758798

Tabla 9: Cluster K-Means Luna

Interpretación de los centroides:

- **Clúster 0 Pequeño y degradado:** Es un cráter pequeño, pero muy degradado y con mucha excentricidad, lo que indica que son muy elípticos.
- **Clúster 1 Cráter joven:** Cráteres con el borde completo y circulares.
- **Clúster 2 Cráter grande:** Tienen el mayor diámetro, pero también son los más erosionados, posiblemente debido a la antigüedad (nuevos impactos que lo han borrado).

- **Clúster 3 Cráter mediano:** Se trata de cráteres estándar, con tamaño medio, forma circular y buena visibilidad del borde.

Capítulo 4. DISCUSIÓN

En cuanto a los resultados obtenidos de los modelos predictivos, se puede concluir que la incertidumbre de diámetro depende, como es lógico del diámetro, por lo que las predicciones son prácticamente perfectas. Con esto se demuestra que es una dependencia directa.

Los resultados de K-Means nos hablan de los grupos ideales, pero en cuanto a los cráteres esto se queda lejos de la realidad, por lo que Fuzzy C-Means es mucho más realista. Esto es debido a que es menos rígido y no intenta obligar la pertenencia a un solo grupo, lo que aporta mucha más información.

La limitación más grande que ha surgido es una gran cantidad de datos nulos en muchas columnas, lo que hace que el estudio tenga en cuenta menos variables, al ser estas prácticamente vacías.

En cuanto al impacto que genera, este proyecto demuestra la capacidad de análisis con modelos de aprendizaje automático, lo que abre un gran abanico de oportunidades nuevas de investigación.

Capítulo 5. CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones del trabajo

El proyecto cumple con los objetivos, haciendo uso de técnicas de análisis exploratorio y aprendizaje automático con cantidades masivas de datos. Demostrando con datos todos los resultados obtenidos con estos modelos.

La comparación entre clusters Marte y Luna hace ver como la degradación de los cráteres en la Luna es debida a otros meteoritos, mientras que en Marte es principalmente debido a la atmósfera. Esto se refleja en que en la Luna hay muchos más cráteres completos, mientras que en Marte la erosión los deteriora. La principal diferencia es que en Marte hay eyecciones lobuladas, lo que está directamente relacionado con la presencia de hielo en varias capas de profundidad, mientras que en la Luna esto no existe.

5.2 Conclusiones personales

Este trabajo ha sido un quebradero de cabeza, ya que tuve que aprender a utilizar todos los modelos utilizados, creación de gráficos interactivos y también sobre morfología de cráteres, lo que lo complicó todo.

Esto me ha servido de aprendizaje, ya que no conocer la naturaleza de los datos sirve como entrenamiento para el análisis de datos, donde se trabaja con datos de todos los ámbitos.

Capítulo 6. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

En futuras líneas de trabajo se podría trabajar con modelos que interpreten las imágenes de las superficies de los cuerpos automáticamente, esto puede utilizarse para la identificación de los cráteres e incluso para realizar los catálogos de forma automática. Esto permitiría aumentar la exploración de la morfología de muchos planetas o asteroides aún no clasificados.

Capítulo 7. REFERENCIAS

FAS-XAI: An Interpretable Framework for the Comparative Morphological Analysis of Lunar and Martian Impact Craters de Gabriel Marín Díaz:

<https://www.mdpi.com/2227-7390/14/9/1445>

Comparación de cráteres entre Marte y la Luna

Alejandro de la Azuela Beffort
